

Presenças e Projectos de Simões de Carvalho em Portugal, em Angola e no Brasil

Tânia Beisl Ramos

Pós-Doutoranda da Faculdade de Arquitectura – UTL
taniabeisramos@clix.pt

Madalena Cunha Matos

Professora Associada da Faculdade de Arquitectura - UTL
mcunhamatos@fa.utl.pt

Resumo: O arquitecto português Fernão Lopes Simões de Carvalho tem um vasto conjunto de obras construídas dispersas por três continentes: Europa, África e América. Nasceu em 1929 em Angola e faz estudos liceais e o curso de arquitectura em Lisboa. O seu fascínio pelo urbanismo levou-o a inscrever-se no Institut d'Urbanisme da Université de Paris - Sorbonne. Nesta cidade, integrou o pequeno número de colaboradores de Le Corbusier, trabalhando no seu atelier e no de Worgensky. Colaborou nos projectos da Unidade de Habitação de Berlim, do Mosteiro de La Tourette e do Pavilhão do Brasil na Cidade Universitária. Findo este período, as reduzidas oportunidades de trabalho em Portugal levaram-no a transferir-se para Luanda, onde ademais havia uma maior liberdade de aplicação dos ideais corbusianos. Este ciclo, que será o primeiro da sua vida profissional, centra-se na década de 60, com a estruturação do gabinete público de urbanização da capital angolana. O segundo ciclo centra-se em Lisboa, de onde realiza ainda trabalhos com destino a Angola. O terceiro ciclo ocorre após a revolução de 1974. De 1975 a 1979, Simões de Carvalho reside e desenvolve a sua vida profissional no Brasil, entre o Rio de Janeiro, a Bahia e o Recife. No quarto ciclo, está de volta a Portugal, onde projecta urbanizações e arquitectura habitacional, comercial e de equipamentos para Lisboa. O artigo apresenta a biografia e as obras realizadas deste arquitecto português e expõe o seu percurso triangular à volta do Atlântico.

Palavras-chave: trajetórias, urbanismo moderno, Portugal

Abstract: The Portuguese architect Fernão Lopes Simões de Carvalho has lived and worked in three continents: Europe, Africa and America. Although born in Angola, in 1929, he went to Lisbon for his secondary school studies and architectural diploma course. His fascination with town planning led him to enroll at the Institut d'Urbanisme of the University of Paris - Sorbonne. In this city, he joined the small number of employees of Le Corbusier, working in his studio and in Worgensky's. He collaborated in the projects of the Unité d'Habitation of Berlin, in the Monastery of La Tourette and Brazil's Pavilion at the Cité Universitaire. After this period, the inhospitable context in Portugal, offering few work opportunities, led him to set out to Luanda, where there was greater freedom for the application of Le Corbusier's ideals. This cycle, which will be the first of his professional life, takes place in the 60's, culminating in the structuring of the public office of urbanization of the Angolan capital. The second cycle takes place in Lisbon, where he also conducts work destined for Angola. The third cycle takes place after the revolution of 1974. From 1975 to 1979, Simões de Carvalho lives and develops his professional life in Brazil, between Rio de Janeiro, Bahia and Recife. In the fourth cycle he is back in Portugal, where he projects urban plans settlements and residential and commercial architecture, as well as various public facilities in Lisbon. The article presents the biography and main production of the Portuguese architect and describes his triangular route around the Atlantic.

Keywords: routes, modern urbanism, Portugal

Introdução

Tal como outras potências coloniais, só a partir da Conferência de Berlim Portugal se dispõe à posse efectiva dos vastos territórios coloniais que reivindica em África. Lentamente encara a pendência da apropriação efectiva e começa a fazer uma ocupação dos espaços angolanos e moçambicanos pela população europeia vindo da 'metrópole'. Se quadros superiores garantindo um aparelho de estado mínimo nas principais cidades do império colonial já há muito estavam presentes, a emigração para África de quadros e técnicos especializados, nomeadamente profissionais liberais, desencadeia-se no segundo pós-guerra e mantém-se em crescendo até ao final do Império. Dá-se assim um surto tardio de emigrantes qualificados, que, contrariamente aos anteriores colonos, levam consigo as suas famílias e têm uma expectativa de estadia a longo prazo, ou até mesmo definitiva.

Em meados do século XX, regista-se um considerável grupo de arquitectos portugueses que emigraram para as colónias portuguesas. Estes profissionais investiram nestes territórios, contribuindo extraordinariamente para a construção das cidades. O investimento feito firmou-se em iniciativas públicas e privadas dispersas pelos territórios. Se estas inicialmente reafirmaram fronteiras e afirmaram a posse do seu interior, posteriormente instalam indústrias, estabelecem vias de comunicação, constroem barragens e perímetros de rega e edificam um grande número de edifícios de todos os tipos funcionais. A grande infraestruturização e construção urbana têm início no segundo pós-guerra, incidindo nas últimas três décadas de ocupação portuguesa dos territórios africanos. É neste período que ocorre o maior fluxo de emigração de arquitectos motivados pelas oportunidades de trabalho então surgidas, e para alguns deles, por uma maior liberdade de expressão arquitectónica.

Biografia e Obras

Fernão Lopes Simões de Carvalho (1929-) faz parte do grupo de arquitectos que vão para as ex-colónias, tal como, entre muitos outros, pouco após completar o curso. Vasco Vieira da Costa (1911-1982), João José Tinoco (1924-1983), Francisco Castro Rodrigues (1920-), os irmãos João e Luis Garcia de Castilho, José Forjaz (1936-), José Pinto da Cunha, ou Francisco Silva Dias (1930-) (Fernandes, 2002). Dependendo das situações familiares e pessoais, vão com a intenção ou não de nelas se radicarem definitivamente. Simões de Carvalho é um desses arquitectos que, terminada a graduação na Escola de Belas Artes de Lisboa – ESBAL – em 1955, e após formação no estrangeiro, se estabelece em Luanda; no seu caso, *regressa* a Luanda, uma vez que o arquitecto e urbanista português é natural de Angola. A sua família, de origem modesta, emigrara

da Beira Alta, do meio rural de Fiais da Telha, em 1920 (Carvalho, 2004), em busca de melhores condições de vida; passadas quatro décadas a família é proprietária de hotéis em Luanda.

Simões de Carvalho faz um período de trabalho e estudo em Paris, para onde rumam de todo o mundo arquitectos com adesão aos ideais corbusianos. Em 1956 vai de 'carona' para Paris, onde se inscreve no *Institut d'Urbanisme da Université de Paris - Sorbonne* para estudar essa nova disciplina, o 'urbanismo'; estudos aos quais dará seguimento apenas no ano seguinte. Simultaneamente procura integrar-se no atelier de Le Corbusier. Estando este na Índia, projectando Chandigarh, é admitido no atelier Le Corbusier-Wogenscky. André Wogenscky, depois de ter sido chefe do atelier de Le Corbusier na Rue de Sèvres, abre um atelier próprio, onde desenvolve projectos seus e de Le Corbusier.

Nesta primeira fase de oito meses, Simões de Carvalho participa em obras de Le Corbusier, nas fases de projecto de execução e de acompanhamento à obra. Colabora no desenvolvimento de projectos de obras relevantes, como as Unidades de Habitação de Berlim e de Briey-en-Forêt. Nestes projectos, onde se conjugam diferentes tipos habitacionais, Simões de Carvalho desenvolve uma metodologia de sistematização na representação dos apartamentos que constituíam o projecto habitacional, o que significou uma melhor compreensão do projecto com economia de meios. Em vez de desenhar a totalidade da planta do piso, como havia sido feito no Unidade de Marselha, Simões de Carvalho cumpre as percentagens requeridas para cada tipo de apartamento e organiza as peças desenhadas, plantas e alçados, por um código de letras: plantas semelhantes de tipos de apartamentos foram identificadas por letras iguais, e apenas era desenhado integralmente por cada tipo um projecto-tipo à escala 1:20, reduzindo as peças globais a uma representação simplificada.

A sua colaboração neste atelier, agora remunerada, é entretanto interrompida para uma estadia em Lisboa, tendo em vista a finalização do seu projecto de tese de graduação - um Centro de Televisão. Após a graduação, ainda em Lisboa, havia colaborado no atelier dos arquitectos Lima Franco e Manollo Pottier, estagiando em seguida no Gabinete de Urbanização do Ultramar – GUU -, sob a orientação dos arquitectos João Aguiar e Lucínio Cruz. Por este gabinete passaram muitos dos arquitectos que iriam se fixar nos territórios portugueses ultramarinos.

De volta a Paris em Maio de 1957, Simões de Carvalho reintegra a equipa de Le Corbusier e colabora nos projectos de execução da *Cantine Scolaire* de Marçon, do *Couvent de La Tourette* e do *Hôpital* de Flers de L'Orne, assumindo o encargo de 'arquitecto de obra' (*architecte de chantier*) na *Maison du Brésil* de Paris. Este projecto para a *Cité Universitaire Internationale* tem risco original de Lucio Costa. Foi neste período que este se deslocou ao 'velho atelier' da Rua de Sèvres 35, onde deixou a situação de desenvolvimento do projecto 'apalavrada em princípio com o sr. Wogenscky' com indicações para o projecto definitivo e pormenores de construção que

deveriam ser desenvolvidos pelo atelier Le Corbusier. Na iniciativa de Lucio Costa, este renova o seu reconhecimento pelo mestre, inaugurado notavelmente no estágio inicial do projecto do Ministério da Educação e Saúde; e admira o atelier onde 'nasceram as ideias que foram dar vida nova à arquitectura brasileira contemporânea' (Costa, 1997). Com a posterior separação entre Le Corbusier e Wogenscky, o arquitecto português permanecerá a trabalhar no atelier do segundo, entre Janeiro de 1958 e Junho de 1959. Aí colabora em diversos projectos de moradias, edifícios habitacionais, estudo de alojamentos económicos e planos de urbanismo.

Parte da sua estadia em Paris foi financiada por uma bolsa de estudos, patrocinada pelo governo francês, entre Novembro de 1958 e Junho de 1959, altura em que finaliza o curso na Sorbonne. Ainda em Paris, tem conhecimento do concurso para coordenador do Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal de Luanda - GUCML -, a ser criado em Angola, cargo que Simões de Carvalho efectivamente irá desempenhar. Inicia-se aqui o primeiro ciclo da vida profissional do arquitecto e urbanista após o seu período de formação.

Angola

A sua entrada para o GUCML não foi imediata. O curso em França estava ainda por concluir e, apesar de apresentar o certificado de aproveitamento da Sorbonne relativamente às disciplinas já cursadas, e de ser o único candidato ao cargo, acabou por não ser considerado. Não lhe valeu também a documentação assinada pelo mestre francês. O caso acabou por chegar ao Ministro do Ultramar, que iria então recomendar a sua admissão à Câmara de Luanda. Entretanto, durante este período inicial na capital angolana, Simões de Carvalho desempenha a função de arquitecto e urbanista em *part-time* na Comissão de Urbanização e Turismo da Corimba e também na Junta de povoamento Agrário do Vale do Bengo. Em ambos desenvolveu planos de urbanização e projectos de edifícios habitacionais que se prolongaram nos anos seguintes. Em finais de 1959, é ainda nomeado professor no Liceu Nacional de Salvador Correia, onde permanece até Março de 1961; essa situação de professor no ensino secundário era corrente entre os arquitectos recém-licenciados em Portugal, visando garantir a sobrevivência económica. Somente em 1961 Simões de Carvalho é contratado como director do GUCML, fazendo deste uma 'escola prática de urbanismo'. O arquitecto estrutura o gabinete, chefiando uma equipa de seis arquitectos (António Campino, Domingos da Silva, Luis Taquelim da Cruz, Fernando Alfredo Pereira, Rosas da Silva, Vasco Morais Soares), três engenheiros, um pintor de arte, dez desenhadores e um maquetista. Em Dezembro de 1966, irá rescindir o contrato. Sob a sua coordenação, o recém-criado gabinete faz a revisão do Plano Director da Cidade (1961-62) e elabora os planos relativos à Baixa, em particular a renovação da Mutamba, e aos terrenos municipais do Bairro Prenda, desenvolvido

com base nos projectos de 'unidades de vizinhança', três delas estudadas ao pormenor e duas efectivamente construídas (Figura 1). Para estas unidades, previa-se a proporção de dois terços da população europeia para um terço da população 'indígena', aspirando-se atingir a igualdade ao longo do tempo (Matos e Ramos, 2009). Pretendia-se a miscigenação de culturas diferentes numa mesma urbanização. Os blocos habitacionais projectados introduzem os apartamentos semi-duplex com ventilação transversal em Luanda.

[A]
Unidade de Vizinhança nº 1
(1961-62)

[B]
Unidade de Vizinhança nº 3
(1961-62)

[C]
Bloco Prenda
(1963-65)

Figura 1[A-C]: Unidades de Vizinhança nº 1 e nº 3 do Bairro Prenda e Alçado do Bairro Prenda (1963-65) Fonte: Carvalho (1992)

Paralelamente às actividades de funcionário público, e evitando interesses comuns em áreas de estudo desenvolvidas no gabinete de urbanização, Simões de Carvalho manteve em Luanda um atelier de arquitectura e urbanismo entre 1960 e 1967. Apoiado pela iniciativa privada, o projectista elabora um conjunto de obras arquitectónicas significativas, algumas delas em co-autoria (Figura 2). Entre elas contam-se em Luanda, a Capela, o Conjunto Assistencial e o Mercado do Kaputo no Bairro Kazenga. Projecta o plano de urbanização do Futungo de Belas, local de residência da actual nomenclatura angolana. Colabora com Keil do Amaral no projecto do aeroporto de Luanda.

O projecto do Centro de Radiodifusão de Angola (1963-67) em Luanda, actualmente a Emissora Oficial de Angola, foi realizado em co-autoria com os arquitectos José Pinto da Cunha e Fernando Pereira; foi atribuído a Simões de Carvalho por meio de concurso entre os arquitectos residentes na então 'província' portuguesa. Organiza-se em pátios num extenso prisma edificado, constrói-se em concreto aparente e protege-se por *brise-soleil* e grelhas. O complexo programa, que já tinha sido estudado no projecto de tese de graduação, foi cuidadosamente analisado em visitas realizadas a obras similares na França, na Alemanha e na Holanda. Aquele projecto criou o reconhecimento profissional que motivou a encomenda a Simões de Carvalho de outro programa semelhante, e efectivamente desenvolvido, para o Centro de Radiodifusão do Uíge.

Os mesmos três arquitectos marcam presença como ‘arquitectos associados’ no projecto do Hospital Regional em Sá da Bandeira (actual Lubango) (1963-65), nos edifícios de habitação colectiva da Precol – Predial Económica Ultramarina (1963-65) para a ‘Unidade de Vizinhança nº 1’ do Bairro Prenda em Luanda, e também na Fábrica de Refrigerantes Sofanco – ‘Coca-Cola’ (1965).

[A]
Mercado do Kaputo, Kazenga
(1962-65)

[B]
Capela do Kaputo, Kazenga
(1962-64)

[C]
Habitação Simões de Carvalho,
Luanda (1966)

[D]
Centro de Radiodifusão de
Luanda, Bloco Estúdios
(1967)

[E]
Centro de Radiodifusão de
Luanda
(1967)

[F]
Centro de Radiodifusão de
Luanda
(1967)

[G]
Habitação Colectiva
Funcionários CTT
(1968/69)

[H]
Estação dos CTT; Cabinda
(1969-70)

[I]
Faculdade de Medicina de
Luanda
(1969)

Figura 2[A-I]: Obras em Angola. Fonte: Carvalho (1992)

Outros projectos concebidos por Simões de Carvalho referem-se a moradias unifamiliares em Luanda, ao Jardim Escola Tipo em Novo Redondo e Labela (1962-63), a edifícios para o Bairro de Pescadores na Ilha de Luanda (1963-66), ao Autódromo de Luanda (1966-67) e à sua própria

moradia no Bairro Prenda (1966), que não chega a ver concluída. Simões de Carvalho deixa Luanda em 1967, só aí regressando para uma visita em 2009.

Lisboa

O segundo ciclo profissional de Simões de Carvalho centra-se em Lisboa, onde chefia entre 1967 e 1975 o Serviço de Planeamento, depois Divisão de Planeamento do Gabinete Técnico de Habitação - GTH. Mas a relação afectiva e profissional com Angola ainda estava presente e paralelamente ao cargo de funcionário público, realiza, a partir de Lisboa, projectos para Angola. É o caso do Parque Municipal de Cabinda (1967-68), e do Antepiano do Bairro dos CTT em 1968 (Correios), onde mais tarde será desenvolvido, com a colaboração do arquitecto Lobo de Carvalho, o Edifício de Habitação colectiva para Funcionários dos CTT (1968-69). Associado a este arquitecto, desenvolve ainda as estações dos CTT em Cabinda e em Novo Redondo, o Edifício de Medicina de Luanda (1969) e, também em Luanda, o Pavilhão Gimno-Desportivo (1971-72), entre outros projectos. Dando seguimento ao projecto do Centro de Radiodifusão de Angola, Simões de Carvalho projecta em 1970 as Oficinas para a Emissora Oficial de Angola e o Estúdio Polivalente (1971-72).

A sua acção profissional estende-se à cidade de Lisboa - edifícios de escritórios (1968), uma moradia unifamiliar no Restelo (1970-79), que recebe em 1978 a Menção Honrosa do Prémio Valmor, o Cinema Star (1975) -, mas também a outras cidades de Portugal - moradia unifamiliar em Serra de Tomar (1968-70), edifício comercial 'Sogrutas' em Porto de Mós (1972), escritórios e armazéns da 'Catterpillar' em Viana (1973-74), unidade urbano-turística na Murtosa, Aveiro (1973-74). Em Linda-a-Pastora, o arquitecto dará início em 1974 à construção da sua moradia própria, que será entretanto interrompida com a sua ida para o Brasil no ano seguinte, após a revolução (Figura 3).

[A]

[B]

[C]

Figura 3[A-C]: Habitação e Atelier Simões de Carvalho, Portugal (1974-81).

Brasil

Segundo Simões de Carvalho, a transferência profissional para o Brasil está directamente relacionada com o momento que o país atravessava, aliado às 'fracas hipóteses de trabalho em Portugal', criando uma situação económica insustentável. Entre Novembro de 1975 e finais de 1979, o arquitecto reside e desenvolve o seu trabalho no Brasil (Figura 4).

[A]

Projecto Urbanístico Integrado
Caji, Salvador (1977-78)

[B]

Projecto Urbanístico Integrado
Caji, Salvador (1977-78)

[C]

Plano Engenho Uchôa,
Recife (1979)

[D]

Centro de Feiras e Convenções
da Bahia (concurso)
(1976)

[E]

ESBAL

[F]

ESBAL

Figura 4[A-F]: Obras no Brasil (M.Roberto Associados e Simões de Carvalho),
Divulgação de Palestras sobre a Carta de Atenas na ESBAL e
foto de Simões de Carvalho e Oscar Niemeyer na ESBAL.

Fonte: Carvalho (1992)

A sua actividade profissional tem início no Rio de Janeiro. Entre Janeiro e Março de 1976, colabora na empresa 'Horácio Camargo – Arquitectura Promocional e Paisagismo Lda'. Neste atelier, desenvolve o Paisagismo da 'Linha Vermelha', Plano Piloto de Renovação Urbanística do Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais na Ilha do Governador e o Pavilhão de Exposições para o 'Keenel Club'. Sedado no Rio de Janeiro, participa no concurso para o Centro de Feiras e Convenções da Bahia em Salvador e projecta a Sede do Instituto de Pesos e Medidas em Vitória.

A partir de Abril do mesmo ano, e por intermédio de Lucio Costa, Simões de Carvalho passa a colaborar com o atelier 'M. Roberto, Arquitectos, S.A.', sucessor do M.M.M. Roberto. A sua actividade centra-se integralmente na área do urbanismo. Elabora o Plano Director de Urbanização e Habitacional da Usiminas em Minas Gerais, a Urbanização de Barra Bonita em São Paulo, o Plano de Urbanização de 'Vilas do Atlântico', na Bahia e o Plano Urbanístico Integrado Caji, nos municípios de Salvador e Lauro de Freitas, do mesmo Estado. Este último, datado de 1977-78, é fruto de um concurso coordenado pela CEDURB – Companhia Estadual de Desenvolvimento Urbano e adjudicado ao atelier M. Roberto, Arquitectos; Simões de Carvalho assume a coordenação geral do plano. O projecto urbanístico é composto por três 'Unidades Urbanas' concebidas para abrigar setenta e sete mil pessoas visando a miscigenação social. Por contrato pessoal e directo com a firma Empreendimentos Odebrecht, Lda, elabora o Plano Director de Urbanização do Engenho-Uchôa (1979) em Recife e, no mesmo ano, o único projecto da moradia realizado no Brasil, a Moradia António Albuquerque Neto em Petrópolis. Regressa então a Portugal para terminar a construção da casa própria.

Portugal

No quarto ciclo, está de volta a Portugal; conclui a construção da sua casa-atelier, onde o concreto armado é principal protagonista. Assume o cargo de professor assistente na Faculdade de Arquitectura – ESBAL, até 1995. No início de 1988, retoma a actividade profissional em Lisboa. Projecta urbanizações e arquitectura habitacional, hoteleira e comercial (Edifício de Escritórios para Abóbada Sociedade, 1980-83), equipamentos desportivos (Complexo Gimno-Desportivo para Chelas, 1981-84), edifício das Instalações da Administração do Porto de Lisboa e Clínica Psiquiátrica de São José. Tem participado em alguns colóquios que, em particular, as Escolas de Arquitectura, têm promovido com os arquitectos portugueses que projectaram para as ex-colónias.

O percurso triangular no Atlântico

Assim, fecha-se o círculo do percurso deste arquitecto pelas cidades onde trabalhou por razões afectivas ou profissionais. O que marca o percurso é a triangulação que faz à volta do Atlântico. Distingue-se, na linha descrita pela geografia dos três continentes, o retomar de caminhos antigos de partida e regresso, por territórios onde processos distintos de colonização se desenrolaram durante quinhentos anos e deixaram um lastro de língua comum e de proximidade. Tal como os processos se alteram para se tornarem quase o seu reverso, assim também os percursos se invertem e trazem agora a Lisboa descendentes desses povos outrora submetidos, ou

descendentes desses portugueses outrora dominadores. O que é notável é a persistência das linhas de contacto, qualquer que seja o sentido que as active.

A filiação grupal

Simões de Carvalho é um dos três arquitectos portugueses que passaram pelo atelier de Le Corbusier, e o único formado pela Escola de Lisboa, que na época não estava aberta ao ensino da arquitectura moderna. Teve a oportunidade de conhecer Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Em Lisboa, organizou em 1983, no então Departamento de Arquitectura da Escola Superior de Belas Artes, antecessor da actual Faculdade, uma comemoração da Carta de Atenas com conferências por Wogensky e Viana de Lima; na mesma escola, acolheu Niemeyer. Ao afirmar “Fui aceite no Brasil porque sou moderno!”, reconhece a importância da bandeira do *moderno* para toda uma geração. A filiação grupal na Carta, nos CIAM e na admiração por Le Corbusier irmanava indivíduos espalhados pelo mundo e singularizava-os como uma comunidade internacionalista e relativamente coesa. O ser-se moderno era um passaporte dentro dessa sociedade que ajudou transferências e aproximações (Matos e Ramos, 2004).

O fascínio pelo urbanismo

Uma outra instância de partilha de espaços de actuação dos modernos, dispersos por países desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, colonizadores ou colonizados, foi o urbanismo.

Em Portugal, Simões de Carvalho interessa-se pelo urbanismo e, durante a prestação de serviço militar, dedica tempo ao estudo dessa disciplina, não ensinada na Escola e pouco conhecida pelos profissionais em exercício; ainda quando estudante, passa pelo GUU, Gabinete de Urbanização do Ultramar; e candidata-se bolsas do Instituto de Cultura e da Embaixada de França para estudar no *Institut d'Urbanisme da Université de Paris - Sorbonne*. Vai para Luanda para iniciar o gabinete de urbanismo da cidade, quando este não dispunha ainda de arquitectos, e menos ainda de instalações, ou sequer de estiradores. Há um interesse muito forte por parte de uma parte desses arquitectos modernos por essa disciplina que se afirmava com toda uma promessa social e todo um prestígio científico. O lado excepcional das morfologias modernas e o entusiasmo de criar algo redentor das condições de vida habitual tornava-a a disciplina do futuro.

Conclusão

A arquitectura moderna foi uma chamada à acção, uma bandeira e um manifesto; e, não menos importante, foi uma filiação grupal. A adesão aos mesmos princípios, à mesma finalidade e paralelamente à mesma linguagem formal criou entre os seus aderentes laços que ultrapassaram países e os fez identificarem-se mutuamente como pertencentes à mesma comunidade. Viveu-se a arquitectura e o urbanismo modernos como um combate, repetindo e dando substância à metáfora auto-imposta e auto-seleccionada da 'vanguarda'. Assim, a uma leitura das manifestações dessa acção empenhada e crescentemente vitoriosa, deve associar-se uma leitura das ligações que indivíduos e grupos estabeleceram entre si e das partilhas de espaço de actuação.

A filiação grupal e o empenho pelo urbanismo inscrevem-se na mesma seta do tempo, em direcção ao futuro. Aquela tece uma rede de finos traços envolvendo o planeta; ambas são projecções optimistas, facilmente utópicas e em condições favoráveis, autoritárias - como se verificou pela história do século XX. Em contrapartida, o enlaçar do Atlântico por um percurso de vida individual remete para a realidade dos caminhos passados, dos perigos e sofrimentos passados, que pela forma mais contraditória criou um espaço de língua, cultura e encontro humano. A história está presente nas duas direcções, no entusiasmo dos modernos e no emboalo e nos abismos do Atlântico. Tudo se repete, nada se repete. Homens e mulheres transpõem o Atlântico, repetindo sem o pensar os trajectos feitos desde há anos, décadas, séculos; transportam ideias novas, pela primeira vez na sua vida.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, Fernão Simões de. Curriculum-Vitae, Lisboa: 84 pp. A3, 1992.

_____ Um percurso profissional. Vídeo DVCAM 77. Acervo Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2004.

COSTA, Lúcio. Lúcio Costa. Registro de uma Vivência. (1ª Edição). São Paulo: Empresa das Artes, 1995. (Edição consultada: 2ª Edição 1997).

FERNANDES, José Manuel. Geração Africana. Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambique, 1925-1975. Lisboa: Livros Horizonte, 2002.

MATOS, Madalena Cunha e RAMOS, Tânia Beisl. Um Encontro, um Desencontro. Lucio Costa, Raul Lino e Carlos Ramos. 7º Seminário DOCOMOMO Brasil, UFRS, Rio Grande do Sul, 2007.

_____ Por via do Atlântico: traçados e monumentos urbanos no Brasil e em territórios africanos de colonização portuguesa. 8º Seminário DOCOMOMO Brasil, Rio de Janeiro, 2009.